

IKKI O‘ZGARUVILI XUSUSIY INTEGRAL TENGLAMA VA UNING ECHIMI HAQIDA

Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich¹, Ismatov Jasurbek Bahodir o‘g‘li²

¹Termiz iqtisodiyot va servis universiteti “Axborot texnologiyalari va aniq fanlar”
kafedrasi dotsenti,

²Denov tadbirkorlik va pedogogika insituti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622900>

Ko‘p zarrachali Shredinger operatorining spektral xossalarini tekshirish, xususiy integralli tenglamaning echimini topish va uning xususiyatlarini o‘rganish masalasi bilan bog‘liqdir. Shuningdek, Kvant mexanikasining bir qator masalalari ham xususiy integral tenglamalarni echishga keltiriladi.

Biz $L_2(D)$, $D=[a,b] \times [a,b]$ Gilbert fazosida ajralgan yadroli

$$\varphi(x, y) = \lambda \int a_1(x)a_1(s)\varphi(s, y)ds + \mu \int a_2(y)a_2(t)\varphi(x, t)dt + f(x, y) \quad (2)$$

xususiy integralli integral tenglamani, hamda unga mos bir jinsli

$$\varphi(x, y) = \lambda \int a_1(x)a_1(s)\varphi(s, y)ds + \mu \int a_2(y)a_2(t)\varphi(x, t)dt \quad (3)$$

tenglamani echish masalasini qaraymiz.

Bu erda $a_1(x)$ va $a_2(x)$ lar $L_2(a, b)$ Gilbert fazosiga qarashli bo‘lib, quyidagi shartlarni qanoatlantiradi.

$$1) \quad (a_1, a_2) = \int a_1(x)a_2(x)dx = 0 \quad (4)$$

$$2) \quad (a_i, a_i) = \int a_i(x)a_i(x)dx = 1, \quad i = \overline{1, 2}$$

$f(x, y)$ funksiya $L_2(D)$ fazoning elementi, λ va μ lar sonli parametrlar $\varphi(x, y) \in L_2(D)$ izlanayotgan funksiya, (2) va (3) tenglamalar echimlari haqida quyidagi natijalar o‘rinli.

1-teorema: Agar $\lambda \neq 1$, $\mu \neq 1$ va $\lambda + \mu \neq 1$ bo‘lsa,

u holda

a) ixtiyoriy f uchun (2) tenglama yagona echimga ega va u quyidagi formula bilan topiladi.

$$\varphi(x, y) = f(x, y) + \frac{\lambda a_1(x)}{1 - \lambda} \int a_1(s)f(s, y)ds + \frac{\mu a_2(y)}{1 - \mu} \int a_2(t)f(x, t)dt + \\ + \frac{\lambda \mu (2 - \lambda - \mu) a_1(x) a_2(y)}{(1 - \lambda - \mu)(1 - \lambda)(1 - \mu)} \cdot \iint a_1(s) a_2(t) f(s, t) ds dt$$

b) (3) bir jinsli tenglama faqat trivial (nol) echimga ega.

2-teorema: Agar $\lambda \neq 1$, $\mu \neq 1$ va $\lambda + \mu = 1$ bo'lsa,

u holda

a) ixtiyoriy f uchun (2) tenglama echimga ega bo'lishi uchun $f(x, y)$ funksiya

$a_1(x) \cdot a_2(y)$ ga ortogonal yani

$\iint a_1(x)a_2(y)f(x, y)dxdy = 0$ bo'lishi zarur va etarli.

b) (3) tenglama yagona chiziqli erkli $a_1(x) \cdot a_2(y)$ echimga ega.

3-teorema: Agar $\lambda = 1$ va $\mu = 1$ bo'lsa, u holda

a) (3) bir jinsli tenglama cheksiz ko'p chiziqli bog'lanmagan

$\varphi_2(x, y) = \varphi_1(x)\alpha(y)$

$\alpha \in L[a, b]$ ixtiyoriy limit echimlarga ega

b) (3) tenglama echimga ega bo'lishi uchun deyarli barcha $y \in [a, b]$ lar uchun

$\int a_1(s)f(s, y)ds = 0$ (S^1) shart bajarilishi zarur va etarli. Agar bu (S^1) shart bajarilsa, echim cheksiz ko'p bo'lib, u quyidagi formula bilan ifodalanadi.

$\varphi_\alpha(x, y) = f(x, y) + \alpha(x)\alpha(y)$, $\alpha \in L_2[a, b]$ ixtiyoriy funksiya.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Рид М., Саймон Б., Методы современной математической физики. М.: Мир. 1977, 1, функциональный анализ.
2. Хайруллаев И.Н. Некоторые частично-интегральные операторы и их спектральные свойства //Кандидатская диссертационная работа. Ташкент, 2001.